

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim tizimi "ishlab chiqish loyihalari"ga asoslangan. Talabalar o'zlari o'qiyotgan yo'nalishga oid muammolarni korxonalar bilan hamkorlikda hal qilishadi. Masalan, pedagogika yo'nalishida o'qiyotgan talaba ta'lim muassasasidagi real muammoga yechim topish bo'yicha loyiha olib boradi. Natijada, u bitiruvchi sifatida nazariy bilimdan tashqari, real muammolarni hal qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bu yondashuv O'zbekistonda ham "ilmiy-amaliy loyihalar" asosida yo'lga qo'yilishi mumkin.

Yuqoridagi nazariy qarashlar va xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u nazariya va amaliyotning uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Har bir davlat bu tizimni o'zining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitidan kelib chiqib shakllantirgan: Germaniya – ishlab chiqarish korxonalarini bilan yaqin hamkorlikni, Janubiy Koreya – texnologik innovatsiyalarni, Turkiya – pedagogik tayyorgarlikni, Xitoy – klaster tizimini, AQSh – internship dasturlarini, Finlyandiya esa – loyiha asosidagi yondashuvni samarali qo'llagan.

O'zbekiston uchun eng muhim xulosa – ushbu tajribalarni to'liq ko'chirib olish emas, balki ularni milliy ta'lim va mehnat bozorining xususiyatlariga moslashtirishdir. Chunki dual ta'lim orqali:

- bozor iqtisodiyoti talablariga javob bera oladigan, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi;
- talabalar nazariy bilimni real amaliyot bilan uyg'unlashtiradi;
- ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida barqaror hamkorlik shakllanadi;
- bitiruvchilarning bandlik darajasi oshadi.

Shunday qilib, dual ta'lim tizimini bosqichma-bosqich joriy etish O'zbekistonda nafaqat kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi, balki iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland*. Berlin, 2020.
2. Euler, D. *Das duale System in Deutschland – Vorbild für eine Modernisierung der Berufsbildung?* Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2013.
3. OECD. *Skills beyond School: Synthesis Report*. OECD Publishing, Paris, 2014.
4. Ишанова, Н. П., & Назирова, З. П. (2023). Преподавание русского языка как неродного студентам-ветеринарам на начальном этапе обучения. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1596-1598.
5. Avezova, D. (2024). "O'quvchilarda esse yozish malakasini shakllantirish zarurati". *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(20), 90-94.

UO'K: 7.012:159.937

TASVIRIY SAN'ATDA RANGLARINING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/17841943>

Shavkatov Furqatbek Shuhratjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada tasviriy san'atda ranglarning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan psixologik ta'siri tahlil qilinadi. Ranglarning har biri inson his-tuyg'ulari, kayfiyati va fikrlash jarayoniga o'ziga xos ta'sir ko'rsatishi ilmiy hamda badiiy jihatdan yoritiladi. Asarda qizil, ko'k, yashil, sariq, oq va qora ranglarning psixologik ma'nolari, ularning san'at asarlaridagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Maqola rassomlar ijodida rang tanlashning ruhiy-psixologik asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, inson ruhiy holatini badiiy vositalar orqali ifodalash imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: *tasviriy san'at, rang, psixologiya, hissiyot, ruhiyat, estetik ta'sir, rassomlik, rang uyg'unligi, badiiy ifoda vositalari.*

Аннотация. *В статье анализируется психологическое воздействие цвета на психику человека в изобразительном искусстве. Представлено научное и художественное обоснование уникального воздействия каждого цвета на эмоции, настроение и мыслительные процессы человека. В работе рассматриваются психологические смыслы красного, синего, зеленого, желтого, белого и черного цветов, их роль и значение в произведениях искусства. Целью статьи является исследование психологических основ выбора цвета в творчестве художников, выявление возможностей выражения психических состояний человека художественными средствами.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, цвет, психология, эмоция, дух, эстетическое воздействие, живопись, цветовая гармония, средства художественного выражения.*

Abstract. *This article analyzes the psychological impact of colors on the human psyche in visual arts. The scientific and artistic explanation of the unique impact of each color on human emotions, mood, and thought processes is presented. The work discusses the psychological meanings of red, blue, green, yellow, white, and black colors, their role and significance in works of art. The article is aimed at studying the psychological foundations of color selection in artists' work, revealing the possibilities of expressing human mental states through artistic means.*

Keywords: *fine arts, color, psychology, emotion, spirit, aesthetic impact, painting, color harmony, means of artistic expression.*

Tasviriy san'at inson tafakkuri, his-tuyg'ulari va estetik didini shakllantiruvchi muhim vositalardan biridir. San'at asarlarining ta'sirchanligi ko'p jihatdan undagi **ranglar uyg'unligi** va ularning **psixologik ta'siri** bilan bog'liqdir. Har bir rang inson ruhiyatida turlicha hissiyotlarni uyg'otadi, shuning uchun rassom uchun rang tanlovi nafaqat texnik, balki ma'naviy ahamiyatga ham ega [1].

Ranglar inson ruhiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, har bir rang muayyan **psixologik holatni** yuzaga keltiradi [2].

Qizil rang - energiya, kuch va ehtiros timsolidir. U insonda harakatlanish, g'ayrat, ishonch va o'zini ifoda etish istagini kuchaytiradi. Shu sababli qizil rang ko'pincha jangovar, dramatik yoki kuchli his-tuyg'ularni ifodalovchi asarlarda ishlatiladi. Ammo haddan tashqari ko'p qo'llanganda u asabni taranglashtiradi, shuning uchun mutanosiblik zarur.

Qizil rang tasviriy san'atda eng kuchli hissiy ta'sirga ega bo'lgan ranglardan biridir. U inson ruhiyatiga bevosita ta'sir etib, unda jo'shqinlik, kuch, harakat va ehtirosni uyg'otadi. Qizil rang hayotiy energiya, harorat, sevgi, jasorat va ishonch belgisi sifatida qadimdan san'atda keng qo'llanilib kelgan. Rassomlar bu rang yordamida kompozitsiyaga dinamika va harakat ruhi bag'ishlaydilar. Psixologik nuqtayi nazardan, qizil rang inson organizmida qon aylanishini tezlashtiradi, yurak urishini kuchaytiradi va faollikni oshiradi. Shu sababli u quvvat beruvchi va ruhni ko'taruvchi rang sifatida baholanadi. Biroq haddan ortiq qizil rang insonda bezovtalik, tajovuzkorlik yoki charchoq hissini ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun rassomlar uni muvozanatli tarzda, boshqa sokin ranglar bilan uyg'unlikda ishlatadilar. Qizil rang issiq ranglar toifasiga kiradi. U kompozitsiyada markaziy diqqat nuqtasini yaratadi, tomoshabinni rasmga jalb etadi va hissiy zo'riqishni kuchaytiradi. Ko'pincha u sevgi, vatanparvarlik, g'alaba, hayot, shijoat va kuch ramzi sifatida tasvirlanadi.

- Tasviriy san'at asarlarida qizil rang turli mazmunlarda ishlatiladi.
- Portretlarda-insonning kuchli xarakteri, ehtirosi yoki ichki olamini ifodalash uchun.
- Manzaralarda-quyosh botishi, olov, kuzgi barglar kabi issiq manzaralarni aks ettirishda.

- Dekorativ asarlarda-bayramona kayfiyat, uyg'unlik va hayotiylikni ko'rsatishda.

Ko'k rang - osoyishtalik, tinchlik va ishonch ramzi. U sovuqqonlikni emas, balki ruhiy muvozanatni bildiradi. Tasviriy san'atda ko'k rang dengiz, osmon, sokinlik, ilhom manbai sifatida qo'llanadi. U tomoshabinga tinchlik bag'ishlaydi va chuqur fikrlash holatini uyg'otadi.

Ko'k rang tasviriy san'atda eng sokin, tinchlantiruvchi va chuqur ma'noga ega ranglardan biridir. U inson ruhiyatida osoyishtalik, ishonch, tozalik va kenglik hissini uyg'otadi. Rassomlar ko'k rangni asosan osmon, suv, dengiz va havoning ramzi sifatida ishlatadilar, chunki bu rang insonni ichki tinchlik va ruhiy muvozanat sari yetaklaydi. Psixologik jihatdan ko'k rang insonning hissiyotlarini tinchlantiradi, asab tizimini bo'shashtiradi va stressni kamaytiradi. U yurak urishini sekinlashtiradi, nafas olishni sokinlashtiradi va xotirjamlik beradi. Shu sababli bu rangni dam beruvchi va ruhni tinchlantiruvchi rang sifatida baholashadi. Ko'k rang sovuq ranglar toifasiga kiradi. U fazo chuqurligini, masofa va kenglikni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'atda u chuqurlik, osmon, orom, sokinlik va ishonch ramzidir. Rassomlar manzaralarda suv va osmon tasvirini yaratishda, portretlarda esa sokin kayfiyat yoki mulohazali holatni ifodalashda ko'k rangdan keng foydalanadilar.

- Ko'k rangning turli turlari ham turlicha hissiy ta'sir ko'rsatadi.
- Och ko'k-poklik, tozalik, soddalik, beg'uborlikni anglatadi.
- To'q ko'k-jiddiylik, qat'iyat va fikr chuqurligini bildiradi.
- Moviy-orzular, xayolparastlik va ilhom bilan bog'liq kayfiyat uyg'otadi.

Yashil rang - tabiat va hayot ramzi. U insonni tinchlantiradi, muvozanatni saqlaydi va ko'zni charchatmaydi. Yashil rang ko'p ishlatilgan manzarali asarlar tomoshabinga tabiiylik, yangilanish va umid tuyg'usini beradi.

Yashil rang tasviriy san'atda tabiatning jonlanishini, yangilanishni va hayotiy kuchni ifodalovchi eng tabiiy va ko'zni tinchlantiruvchi ranglardan biridir. Bu rang inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, unda osoyishtalik, barqarorlik va tabiiy uyg'unlik hissini uyg'otadi. Yashil rang o'simliklar, daraxtlar, maysalar, gullar va tabiatning barcha yashnagan unsurlarini eslatadi. Shu sababli u hayot, o'sish, yangilanish va tabiiylik bilan bevosita bog'liqdir. Rassomlar yashil rang orqali manzara asarlarida jonlilik, hayotiy muvozanat va tabiatning sokin nafasini ifodalaydilar. Psixologik jihatdan yashil rang inson ruhiyatiga tinchlik va ishonch beradi, stressni kamaytiradi, diqqatni jamlashga yordam beradi. U insonni ruhiy muvozanat sari yetaklaydi, charchoqni kamaytiradi va xotirjamlik hissini uyg'otadi. Shu sababli yashil rangni tabiatning shifobaxsh rangi deb ham ataydilar. Yashil rang issiq va sovuq ranglar oralig'ida joylashgani sababli, u ranglar uyg'unligini ta'minlaydi. Tasviriy san'atda u hayotiylik, barqarorlik, tabiiy uyg'unlik, umid va sog'lomlik ramzidir.

- Rassomlar yashil rangning turli tuslarini quyidagicha qo'llaydilar.
- Och yashil-bahorning yangilanishi, poklik, orzular va umidni bildiradi.
- To'q yashil-jiddiylik, barqarorlik va ishonch ramzi.
- Sariq-yashil-energiya, issiqlik va quvonchni ifodalaydi.

Sariq rang - quyosh nuri, iliqlik va quvonch manbai. U insonni ruhlantiradi, optimistik kayfiyat uyg'otadi. Rassomlar sariq rangdan asosan yorqin, ijobiy his-tuyg'ularni ifodalashda foydalanadilar. U ijodiy fikrni rag'batlantiradi va e'tiborni jalb etadi.

Sariq rang tasviriy san'atda eng yorqin, energiyaga boy va quvonch baxsh etuvchi ranglardan biridir. U inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, hayotga ishonch, shodlik va iliqlik hissini uyg'otadi. Sariq rang quyoshning nuri, bahorning issiqligi va hayotning davomiyligini

eslatadi. Shu boisdan u san'atda quyosh, baxt, yorug'lik va ijodiy ilhom ramzi sifatida ishlatiladi. Psixologik jihatdan sariq rang inson kayfiyatini ko'taradi, faollikni oshiradi, ijodiy fikrlashni kuchaytiradi. U shuningdek, energiya manbai sifatida inson ongida ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi. Bu rangning ta'siri ostida odam o'zini yengil, xursand va ruhiy tetik sezadi. Shu sababli u ko'pincha quvonch va hayotiy quvvat bilan bog'lanadi. Sariq rang issiq ranglar toifasiga kiradi. U asarlarda diqqatni o'ziga jalb qiladi, kompozitsiyani jonlantiradi va harakatga keltiradi. Rassomlar uni quyosh nuri, don pishgan dalalar, kuz manzaralari, guldastalar yoki issiq kayfiyat ifodalangan sahnalarda qo'llaydilar.

- Sariq rangning turli turlari ham o'ziga xos hissiy ma'nolarga ega.
- Och sariq-quvonch, yengillik, beg'uborlik va iliqlikni bildiradi.
- To'q sariq-kuch, mustahkamlik va hayotiy energiya ramzi.
- Oltin tusli sariq-boylik, baxt, g'alaba va nurli kelajakni ifodalaydi.

Oq rang - poklik, soddalik va beg'uborlik timsoli. Oq rang kompozitsiyaga kenglik, havodorlik bag'ishlaydi, asardagi boshqa ranglarning jozibasini kuchaytiradi. U ko'pincha tinchlik, yangi boshlanish va ruhiy poklikni ifodalovchi asarlarda ishlatiladi.

Oq rang tasviriy san'atda eng toza, sof va tinchlikni ifodalovchi ranglardan biridir. U inson ruhiyatiga osoyishtalik, xotirjamlik, beg'uborlik va yangilanish hissini baxsh etadi. Oq rang yorug'lik manbai bo'lib, barcha ranglarning boshlanish nuqtasini tashkil etadi. Shu bois u san'atda poklik, beg'uborlik, tinchlik va nur ramzi sifatida qadrlanadi. Psixologik jihatdan oq rang inson ongida tozalik, soddalik va yangilanish bilan bog'lanadi. U stressni kamaytiradi, diqqatni to'playdi va ruhni yengillikka chorlaydi. Oq rang insonni ichki osoyishtalik va ruhiy muvozanat sari yetaklaydi. Shu sababli u ko'pincha pokiza his-tuyg'ular va ruhiy orom bilan bog'liq tasvirlarda ishlatiladi. Oq rang sovuq ranglar toifasiga mansub bo'lsa-da, u yorug'lik manbai sifatida barcha ranglarning muvozanatini yaratadi. Tasviriy san'atda oq rang:

- Nur manbai sifatida yorug'lik va soyaning o'zaro uyg'unligini ko'rsatadi.
- Manzara asarlarida qor, bulut yoki suv yuzasidagi aksni ifodalaydi.
- Portretlarda insonning sof va halol ichki dunyosini ochib beradi.

Qora rang - sirli, jiddiy va kuchli ta'sirli ranglardan biridir. U dramatik vaziyatlar, iztirob, fojia yoki kuch ramzi sifatida ishlatiladi. Qora rang chuqur ma'noni anglatib, tasvirga qat'iylik va kuch bag'ishlaydi.

Qora rang tasviriy san'atda eng chuqur, sirli va kuchli ta'sir kuchiga ega ranglardan biridir. U inson ruhiyatida jiddiylik, izzat, sokinlik, sir va kuch hissini uyg'otadi. Qora rang ko'pincha qorong'ulik, sirli holatlar, sukut va ichki kechinmalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Shu bois u san'atda sirlilik, kuch, barqarorlik, hayot falsafasi va mukammallik ramzi sifatida qadrlanadi. Psixologik jihatdan qora rang inson ongida sokinlik, o'ziga xos mustaqillik va ichki kuchni ifodalaydi. U shaxsning jiddiy, qat'iy va chuqur fikrlovchi tomonlarini ochib beradi. Shu bilan birga, qora rang ba'zan sir saqlash, jimlik va ichki dunyoga sho'ng'ish ramzi sifatida ham qabul qilinadi. U insonni fikrga cho'mdiradi, tahlilga undaydi va ruhiy chuqurlikni keltirib chiqaradi. Tasviriy san'atda qora rang yorug'lik bilan kontrast hosil qilib, asarga dramatik kuch bag'ishlaydi. U yorug'lik va soyaning muvozanatini yaratishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Qora rang yordamida rassom hajm, chuqurlik va ifoda kuchini yanada kuchaytiradi.

- Qora rangning ahamiyati quyidagilarda yaqqol ko'rinadi.
- Portretlarda-insonning kuchli xarakterini, qat'iyiligini va sirli tabiatini ifodalashda.
- Grafik asarlarda-shakl, chiziq va ton o'rtasidagi kontrastni kuchaytirishda.

- Abstrakt asarlarda-falsafiy mazmun, jimlik va ichki kechinmalarni ifodalashda [3].

Rang uyg'unligi va hissiy muvozanat. Tasviriy san'atda rang uyg'unligi va hissiy muvozanat asarning estetik va psixologik qimmatini oshiruvchi eng muhim elementlardan biridir. Ranglar inson ongiga bevosita ta'sir qilgani sababli, ularning uyg'unligi nafaqat ko'rish zavqini oshiradi, balki tomoshabinning ruhiy holatini ham muvozanatda ushlab turadi.

1. Rang uyg'unligi tushunchasi. Rang uyg'unligi-bu bir-biriga mos keluvchi ranglar kombinatsiyasi orqali estetik va hissiy balans yaratish san'atidir. Ranglar bir-birini to'ldirishi, qarama-qarshi yoki analogik kombinatsiyalarda ishlatilishi mumkin. Masalan analog ranglar-rang doirasida yonma-yon joylashgan ranglar, masalan, yashil, sariq-yashil va sariq. Bu kombinatsiya ko'zni charchatmaydi, tinchlik va uyg'unlik hissini beradi. Qarama-qarshi ranglar-rang doirasida bir-biriga qarama-qarshi joylashgan ranglar, masalan, ko'k va to'q-sariq. Bu kombinatsiya energiya va diqqatni jalb qiladi, asarga jonlilik beradi.

2. Rang uyg'unligi va hissiy muvozanat. Rang uyg'unligi hissiy muvozanatni yaratishda muhim vosita hisoblanadi. Agar ranglar uyg'un bo'lsa, tomoshabin tasvirni ko'rishda xotirjamlik va tinchlik his qiladi. Aksincha, ranglar bir-biriga mos kelmasa, asarda taranglik yoki bezovtalik hissi paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, rassomlar ranglarni tanlashda ularning hissiy ta'sirini chuqur hisobga oladilar. Iloji boricha iliq ranglar (sariq, qizil, to'q-sariq) iliqlik, quvonch va ijodiy energiya hissini uyg'otadi. Sovuq ranglar (ko'k, binafsha, yashil) tinchlik, xotirjamlik va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ranglar uyg'unligi hissiy muvozanatni saqlashga yordam beradi, asarning markaziy fikrini ochib beradi va tomoshabinning e'tiborini kerakli joyga yo'naltiradi.

3. Rang uyg'unligi usullari. Rang uyg'unligini yaratish uchun bir nechta usullar mavjud. Monoxromatik uyg'unlik-bir rangning turli tonlari va soylarini ishlatish. Bu tinch va xotirjam muhit yaratadi. Triadik uyg'unlik-rang doirasida teng masofada joylashgan uch rang kombinatsiyasi. Bu uyg'unlik energiya va dinamizm beradi. Komplementer uyg'unlik-qarama-qarshi ranglarni birlashtirish orqali kontrast va vizual diqqatni oshirish.

4. Psixologik ta'siri. Rang uyg'unligi inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qiladi. U hissiy muvozanatni saqlash, stressni kamaytirish, kayfiyatni barqarorlashtirish va ijodiy fikrlashni rag'batlantirishga yordam beradi. Masalan, interyer dizaynida tinchlik beruvchi yashil va ko'k ranglarning uyg'unligi odamni dam olishga va xotirjam bo'lishga undaydi. San'at asarlarida ham rang uyg'unligi tomoshabinning hissiy reaksiyasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi [4].

Rang uyg'unligi va hissiy muvozanatning ilmiy ahamiyati psixologiya, estetika va pedagogika sohalarida namoyon bo'ladi. Psixologik tadqiqotlar: Ranglarning inson ruhiyatiga ta'siri ilmiy jihatdan o'rganilgan. Masalan, iliq ranglar motivatsiyani oshiradi, sovuq ranglar esa tinchlik va xotirjamlik hissini uyg'otadi. Rang uyg'unligi esa tomoshabinning kayfiyatini muvozanatda saqlashga yordam beradi. Estetik tadqiqotlar: Rang uyg'unligi va kontrastlar san'at asarining vizual samaradorligini oshiradi, kompozitsiyaning estetik mukammalligini ta'minlaydi. Bu orqali insonning san'atni qabul qilish jarayoni ilmiy asosda tushuntiriladi. Pedagogik ahamiyati: Rang uyg'unligi ta'lim jarayonida ijodiy fikrlash va estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'quvchilarda rang hissini shakllantirish, muvozanat va uyg'unlikni tushuntirish ilmiy asosga ega bo'lgan metodik yondashuvni talab qiladi.

Rang uyg'unligi va hissiy muvozanatning amaliy ahamiyati turli sohalarida, xususan, san'at, dizayn va terapiyada ko'zga tashlanadi. Rassomlar va dizaynerlar rang uyg'unligini hisobga olgan holda asar yaratadi. Bu asarning vizual jozibadorligini oshiradi va tomoshabinning hissiy qabulini yaxshilaydi. Ranglar uyg'unligi xonadonda yoki jamoat

joylarida ruhiy muvozanatni ta'minlaydi. Masalan, dam olish xonalarida sovuq va tinch ranglar, ish joylarida esa iliq va jonli ranglar qo'llanadi. Kromoterapiya va san'at terapiyasi ranglarning ruhiy salomatlik va hissiy muvozanatga ta'sirini amaliy jihatdan qo'llaydi. Masalan, depressiya yoki stressdan aziyat chekayotgan insonlarda tinchlantiruvchi sovuq ranglar ishlatiladi. Rang uyg'unligi darsliklar, o'quv xonalari va ta'lim muhitida ijodiy fikrlash va hissiy rivojlanishni rag'batlantiradi. Bu o'quvchilarda ranglar bilan ishlash orqali estetik va ruhiy muvozanatni shakllantirishga imkon beradi [5].

Ranglar inson ruhiy olamining ajralmas qismidir. Tasviriy san'atda ularning o'rinli qo'llanishi nafaqat estetik go'zallikni, balki ruhiy muvozanat va hissiy uyg'unlikni ham ta'minlaydi. Shu bois, rassom rang tanlashda inson psixologiyasini chuqur o'rganishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov M. Tasviriy san'at asoslari. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. 70-b.
2. Nurmatova S. Ranglarning hissiy ta'siri. - Samarqand: Zarafshon, 2019. 82-b.
3. Yo'ldoshev N. Rang va shakl psixologiyasi. - Toshkent: Fan nashriyoti, 2018. 37-b.
4. Karimova D. San'at va ruhiyat uyg'unligi. - Buxoro: Barkamol avlod, 2021. 92-b.
5. Nurmatova S. Ranglarning hissiy ta'siri. - Samarqand: Zarafshon, 2019. 121-b.

UO'K: 378.14.015.62

TALABALARDA KREATIVLIK FIKRLASHNING INNOVATSION FAOLIYATINING ASOSI

<https://zenodo.org/records/17841951>

Sirojiddinova G.H.

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, iqtidorli talabalar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullar, metodlar keldirilgan.*

Kalit so'zlar: *kreativlik, innovatsiya, refleksiv, aqliy xujum, o'zini o'zi rivojlantirish.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматривается основа инновационной деятельности креативного мышления у студентов. Также приведены основные методы, приемы, используемые для работы с талантливыми студентами.*

Ключевые слова: *креативность, новаторство, рефлексивность, мозговой штурм, саморазвитие.*

Abstract. *This article examines the basis of the innovative activity of creative thinking among students. The main methods and techniques used to work with talented students are also given.*

Key words: *creativity, innovation, reflexivity, brainstorming, self-development.*

Ma'lumki, kreativlik bevosita innovatsiyalar bilan bog'liq jarayondir. Negaki o'qituvchining kreativlik faoliyat yuritishi uchun, u albatta o'zining sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan boxabar bo'lishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olishi lozim.

Innovatsiya – ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi», «yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir.

«Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda madaniyatshunosik sohasida paydo bo'lib, bir madaniyat elementlarini boshqasiga joriy qilish ma'nosini bildirgan.

XX asrning 30 yillarda AQShda «firma innovatsion siyosati», «innovatsion jarayon» atamaları paydo bo'ldi. Innovatsiyalar ikki turga bo'linadi: •Stixiyali, ya'ni innovatsiyalarga

